

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА В РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ И ПОСЛОВИЦАХ

Абдуллаева Санобар Бахриллаевна

доктор философии по филологическим наукам (PhD),
Самаркандский государственный институт иностранных языков,
Самарканд, Узбекистан

Email: sanobar-abdullaeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181417>

Аннотация: Статья посвящена исследованию русских фразеологических единиц и пословиц, отражающих материальное положение человека и его социальный статус. В работе рассматриваются устойчивые выражения, которые формировались на протяжении веков и сохранили в себе культурно-историческую память народа.

Ключевые слова: фразеологизм, пословица, существительное, глагол, материальный статус.

Экономический показатель – это важнейший параметр общественного статуса человека в любой культуре. Фразеологизмы и поговорки со значением благосостояния человека зафиксированы в фольклорном жанре различных народов. Так, среди русских устойчивых оборотов выявлен ряд идиом и пословичных выражений по данной тематике.

Фразеологическая единица *залезть в карман* [бфср 226] означает присвоить себе чужое имущество, незаконно распоряжаться им. Существительное «карман» подразумевает доходы, имущество кого-либо. Оно ассоциируется с личной или общественной собственностью. Глагол «залезть» означает проникнуть внутрь чего-либо, преодолевая трудности и преграды. В переносном смысле указывает скрытый характер действия, нарушение границ, проникновение в чужую область. Идиома означает пытаться заставить кого-либо потратиться, обычно на нечто необязательное, ненужное для него; вытянуть деньги, добиться расходов. Данная манипуляция предполагает хитрость, убеждение, давление. Более того, выражение может обозначать воровство, незаконное присвоение чужого имущества, денег и т.д.

Идиома *содрать шкуру* [бфср 194] означает беспощадно, жестоко эксплуатировать, обирать. Компонент «шкура» соотносится к зоонимным аспектам культуры. У первобытных людей, в частности у северных народов, шкуры ценных пород зверей служили эквивалентом денег – на шкуру можно было выменять или купить что-либо. Также, из шкур шили теплую одежду. Глагол «содрать» демонстрирует преувеличение –

«жестоко сорвать с кого-либо живого». В целом, выражение демонстрирует крайне безжалостное обирательство, материальное притеснение кого-либо.

Фразеологизм *до последней нитки* [бфср 185] означает отдать, растащить, пропить, продать абсолютно всё. Образ соотносится с вещью, одеждой, материальным миром. Лексема «нитка» представляет самую мелкую часть одежды, её основу. В значении идиомы она символизирует предельность и служит заместителем собственности. Прилагательное «последний» подразумевает «крайнюю степень лишения», «без остатка». Идиома отражает связь материального с абстрактным через образ предельного истощения.

Идиома *делить шкуру неубитого медведя* [бфср 168] означает преждевременно положительно оценивать результаты дела, распределять прибыль от ещё не осуществленного предприятия. В выражении использован зоонимический компонент «медведь». Это животное обладает многозначной символикой в восточнославянской лингвокультуре. Медведь самый крупный и сильный среди лесных зверей и выступает как хозяин леса. Охотившийся на медведя человек подвержен серьезным рискам, следовательно, нельзя быть заранее быть уверенным в успехе. «Неубитый медведь» в контексте фразеологизма олицетворяет ещё не достигнутую цель. Значение «шкура» с одной стороны, образно ассоциируется с жизнью, с другой – подразумевает нечто ценное, выгодное. В Древней Руси одно время шкуры служили эквивалентом денег [бфср 169]. Данная идиома представляет многослойный языковой концепт, который отражает национальные особенности восприятия бедности, предельности, истощения.

Пословица *богатый и в будни пирует, а бедный и праздник горюет* отражает ментальную оппозицию «богатство-бедность». Пословица обладает структурой сложносочиненного предложения, в которой через антитезу будней и праздника, пира и горя проявляется когнитивная схема неравенства. Присущее русской традиционной культуре мировоззрение, пословичное выражение несет скрытую социально-нравственную критику, в которой зафиксирован трагический разрыв между обеспеченными и нуждающимися.

Таким образом, фразеологизмы и пословицы о материальном статусе человека демонстрируют культурные ценности, менталитет, миропонимание народа.

Список использованной литературы:

1. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. –М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005, – 926 с.
2. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий. – 6-е изд. – Москва: Аст-пресс школа, 2024. – 748 с.
3. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – 5-е изд., стер. – М.: Просвещение, 2021. — XVIII, 1210 с.

